

KOMBINATION VON SCHWEINEHALTUNG MIT FORSTWIRTSCHAFT

ESTABLISHING A SILVOPASTORAL PIG SYSTEM

1. Kunekune-Schweine in einem kürzlich etablierten silvopastoralen Standort 2. Schweine, die in einem jungen Eichenwald grasen 3. Ein Kontrast zwischen beweideten und nicht von Schweinen abgeweideten Wäldern 4. Die Auswirkungen des Fressverhaltens der Schweine auf den Waldboden

WAS UND WARUM:

"Warum Schweine und Forstwirtschaft sich gegenseitig befruchten können"

Die silvopastorale Schweinehaltung in Irland, die Bäume, Futter und Schweine integriert, kann einen Ansatz für eine nachhaltige Landwirtschaft bieten, der die ökologische Gesundheit, die wirtschaftliche Produktivität und den Tierschutz unterstützt. Schweine mit ihrem natürlichen Wühl- und Futtersuchverhalten gedeihen in Systemen, in denen Bäume im Sommer Schatten und im Winter Schutz bieten.

Untersuchungen zeigen, dass Schweine den Bedarf an mechanischer Bodenbelüftung durch ihr natürliches Verhalten bei der Futtersuche reduzieren können und so die Bodenstruktur verbessern. Eine einzige Sau kann, ungestört, bis zu 20 Hektar Land in einem Jahr durchwühlen, was die Bedeutung der Rotationsbeweidung unterstreicht. Effektiv gehaltene Schweine können den Nährstoffkreislauf stimulieren, da ihr Mist zur organischen Substanz und zur Bodenfruchtbarkeit beiträgt, wodurch die Produktivität von Weiden in Rotationssystemen um 10 bis 20 % gesteigert werden kann.

Aus ökologischer Sicht kann ein Waldweidehaltung von Schweinen mehrere Vorteile bieten. Bäume fungieren als Nährstoffsinken, wodurch die Nitratauswaschung im Vergleich zu herkömmlichen Weidesystemen um bis zu 30 % reduziert wird. Das tiefe Wurzelsystem der Bäume stabilisiert den Boden, verringert das Erosionsrisiko und verbessert die Wasserinfiltration, was für das feuchtere Klima Irlands entscheidend ist. Diese Systeme verbessern die Artenvielfalt, indem sie Lebensräume für Insekten, Vögel und kleine Säugetiere schaffen und so die Widerstandsfähigkeit des Ökosystems insgesamt erhöhen.

Ein Waldweidehaltung von Schweinen bietet eine Diversifizierung des landwirtschaftlichen Einkommens durch die Kombination von Vieh-, Baum- und Futterproduktion. Hochwertiges Schweinefleisch von nachhaltig gezüchteten Schweinen kann laut dem Irish Agroforestry Forum auf Premiummärkten oft bis zu 30 % höhere Preise erzielen. Quercus-Bäume (Eichen), die üblicherweise in diese Systeme integriert werden, können jährlich bis zu 3.000 Eicheln produzieren, wodurch die Futterkosten für Schweine während der Herbst-Pannage-Saison, d. h. der Fütterungszeit im Herbst, um bis zu 40 % gesenkt werden.

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN WIRD?

"Wie man ein silvopastorales Schweinesystem etabliert"

Durch die Integration von Schweinen in bestehende und neue Obst-/Nussplantagen und Wälder entsteht ein für beide Seiten vorteilhaftes System. Schweine profitieren von Schatten, Unterschlupf und Zugang zu abgefallenen Früchten, Nüssen und Blättern, was die Futterkosten senkt und ein natürliches Verhalten ermöglicht. Ihre Nahrungssuche reinigt den Boden der Obstplantage, unterbricht den Schädlings- und Krankheitszyklus, während ihr Mist die Bodenfruchtbarkeit bereichert.

Zu den wichtigsten Bäumen gehören *Juglans regia* (Walnuss), die Nüsse liefert, Juglon (ein natürliches Insektenschutzmittel) abgibt und Blätter hat, die Darmparasiten bekämpfen. *Morus* spp. (Maulbeere) ist sehr produktiv, wirft bis zu 90 Tage lang Früchte ab und profitiert von der zusätzlichen Düngung und verbesserten Nährstoffverfügbarkeit durch die Schweine. Weitere ausgezeichnete Arten sind *Quercus* spp. (Eiche), *Corylus avellana* (Haselnuss), *Fagus sylvatica* (Buche), *Juglans cinerea* (Butternuss), *Castanea sativa* (Edelkastanie), *Malus domestica* (Apfel) und *Pyrus communis* (Birne).

Wählen Sie Obstsorten aus, die leicht Früchte fallen lassen, und pflanzen Sie eine Mischung aus Arten, um eine kontinuierliche Nahrungsversorgung während der gesamten Saison zu gewährleisten. Dieses System verbessert die Gesundheit der Obstplantagen, unterstützt das Wohlergehen der Schweine und verbessert die langfristige Bodenproduktivität.

Schweine verletzen junge Bäume in der Regel nicht absichtlich, sondern können sie bei der Nahrungssuche versehentlich entwurzeln oder vergraben. Sie können auch die Rinde beschädigen, Wurzeln freilegen oder Baumstämme zerkratzen. Der Schutz junger Bäume in den ersten 4 bis 5 Jahren ist unerlässlich, um eine ordnungsgemäße Etablierung zu gewährleisten. Die Haltung des hauptsächlich weidenden Kunekune-Schweins, das ursprünglich aus Neuseeland stammt, hat sich immer als wirksam erwiesen, um Schäden an Bäumen zu vermeiden.

SCHLÜSSELWÖRTER: Irland, Waldweide, Schweine, Stall, Weidehaltung, Nährstoffrecycling

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

Der Schutz der Bäume ist von entscheidender Bedeutung: Wächter oder Zäune schützen junge Bäume vor Schweineschäden, während widerstandsfähige Arten wie *Quercus* spp. (Eiche) und *Corylus avellana* (Haselnuss) aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit bevorzugt werden. Durch das Einzäunen kleiner Gruppen junger Bäume können Schweine effektiv auf sicheren Abstand gehalten werden. Baumrohre, insbesondere wenn sie mit Glasfaserstäben abgesteckt sind, bieten zusätzlichen Schutz und verhindern Kratzer. Für hochaktive oder zerstörerische Schweine bietet die Kombination von Baumröhren mit Elektrozäunen oder -netzen eine robuste Abwehr und sichert den langfristigen Erfolg eines schweineintegrierten Silvoweidesystems.

Zu einem effektiven Silvoweidemanagement gehört die Rotationsbeweidung, bei der die Schweine alle 5 bis 10 Tage umgesiedelt werden, um eine Überwurzlung und Verdichtung zu verhindern. Untersuchungen schlagen Ruhezeiten von 30+ Tagen pro Koppel vor, um das Nachwachsen des Futters zu ermöglichen. Saisonales Management, wie z. B. die Reservierung gut drainierter Koppeln für die nassen Monate, tragen dazu bei, die Bodenintegrität zu erhalten und Erosion zu verhindern.

ADVANTAGES

Bodenverbesserung und Weideanlage

Ihr Wühlverhalten belüftet den Boden, verbessert die Struktur und bindet organische Substanz ein, während ihr Kot die Bodenfruchtbarkeit bereichert. Die Etablierung einer Weide kann die Bildung einer natürlichen Grasnarbe, die Ausbringung von Saatgutmischungen mit mehreren Arten zur Verbesserung der Vielfalt und Bodenstabilität oder die Aussaat von saisonalen Deckfrüchten für eine schnelle Bodenerholung und proteinreiches Futter beinhalten.

Biodiversität und wirtschaftlicher Nutzen

Schweine reduzieren Schädlinge und Unkraut, indem sie Saatgut und invasive Pflanzen fressen, Schädlingszyklen unterbrechen und den Einsatz von Chemikalien reduzieren. Dies erhöht die Artenvielfalt, fördert die Lebensräume von Wildtieren und senkt das Risiko von Waldbränden. Wirtschaftlich integriert die Waldweide die Schweine-, Holz- und Futterproduktion und senkt gleichzeitig die Arbeitskosten, die mit der Rodung verbunden sind. Kontrollierte Schweinerotationen und eine geeignete Bodenbedeckung optimieren die Bodengesundheit und die langfristige Produktivität des Systems.

Abstand zum Unterholz

Schweine wandeln bestehendes Buschland und Wälder effektiv in Waldweiden um, indem sie Unterholz beseitigen und Böden stören und so den Lichteinfall auf dem Waldboden erhöhen. Diese Störung unterstützt die Etablierung einer widerstandsfähigen Weideschicht, verbessert die photosynthetische Aktivität und den Bodenschutz im Vergleich zu schattigem Unterholz.

KERNAUSSAGEN:

- **Schweine verbessern die Weide um 10 bis 20 % durch ihr Wühlverhalten und Wirtschaftsdünger, während Bäume den Nitratverlust um 30 % reduzieren, den Boden zusammenhalten und die Versickerung von Wasser verbessern.**
- **Eichen können bis zu 3.000 Eicheln pro Jahr abwerfen, was den Bedarf an Zukauffutter um bis zu 40 % reduziert.**
- **Schweinefleisch aus Waldweidehaltung kann in Premium-Märkten 30 % höhere Erlöse sichern, insbesondere wenn das Weidemanagement kurze (5-10 Tage) Weide- und lange (30+ Tage) Ruhezeiten absichert, um Schäden zu vermeiden.**

Der Blick vom Waldboden aus

Further Information:

Irish Agroforestry Forum. (2023). Silvopasture with pigs: A sustainable approach to pig farming in Ireland. Retrieved from <https://www.irishagroforestry.ie>

Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/770/>

Jose, S. (2009). Silvopasture: A sustainable livestock production system. *Agroforestry Systems*, 76(1), 1-10.

Moreno, G., & Pulido, F. (2009). Traditional agroforestry systems in Europe. *Agroforestry Systems*, 76(2), 9-21.

JOHN CASEY

John.casey@teagasc.ie

Forestry Development Department, Teagasc,
Athenry, Galway, Ireland H65 R718
Irish Agroforestry Forum (IAF)

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.